

**ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ АНТИПИРИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИНФРАКРАСНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ**

**INVESTIGATION OF GASEOUS PRODUCTS OF THERMAL
DEGRADATION OF ANTIPIRIATED WOOD BY THERMAL ANALYSIS
AND INFRARED SPECTROSCOPY**

ПРИНЦЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*
ТЕПЛЯКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,
*старший научный сотрудник,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

PRINTSEVA MARIA YURIEVNA,
*candidate of technical sciences, associate professor,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*
TEPLYAKOVA TATIANA DMITRIEVNA,
*senior researcher,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*

В статье рассматриваются вопросы обнаружения и исследования огнезащитных пропиток, применяемых для древесины. Предметом исследования являлись огнезащитные пропитки с разным компонентным составом. Методом термического анализа, совмещенного с инфракрасной спектроскопией были проанализированы газообразные продукты термической деструкции, образующиеся при разложении огнезащитных составов. В ходе исследования были определены основные газы, образующиеся при разложении огнезащитных составов. Обнаружение данных газов при экспертном исследовании древесины позволяет не только выявить факт присутствия антипирена на древесине, но и установить состав огнезащитной пропитки, что позволяет получить криминалистически значимую информацию необходимую при проведении пожарно-технических экспертиз.

The article discusses the issues of detection and research of flame-retardant impregnations used for wood. The subject of the study was flame retardant impregnations with different component composition. By the method of thermal analysis combined with infrared spectroscopy, gaseous products of thermal destruction formed during the decomposition of flame retardants were analyzed. During the study, the main gases formed during the decomposition of flame retardants were determined. The detection of these gases during the expert examination of wood allows not only to identify the presence of flame retardant on the wood, but also to establish the composition of the flame retardant impregnation, which allows you to obtain criminally significant information necessary during fire-technical examinations.

Ключевые слова: *огнезащита древесины, огнезащитные составы, пропиточные составы, термический анализ, инфракрасная спектроскопия, анализ газов, пожарно-техническая экспертиза.*

Key words: *fire protection of wood, flame retardants, impregnating compounds, thermal analysis, infrared spectroscopy, gas analysis, fire technical expertise.*

Введение. Защита древесины от огня до настоящего времени является актуальной задачей. Одним из способов огнезащиты древесины является применение различных водорастворимых пропиточных составов. Данные составы содержат в основном хлорид, сульфат и фосфаты аммония, фторид натрия, различные кислоты (фосфорную, кремневую, борную), мочевины, тетрабораты аммония и натрия, карбонаты калия и натрия и т.д. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 12].

Вопрос о наличии огнезащитной пропитки на деревянных конструкциях зданий часто возникает при проведении пожарно-технических экспертиз. В настоящее время обнаружение и исследование огнезащитных составов на древесине до и после пожара возможно с применением различных методов исследования: качественного анализа, определения зольности, элементного и термического анализа, ионной хроматографии и инфракрасной спектроскопии [1; 9; 10]. Применение данных методов для исследования антипирированной древесины возможно как в качестве самостоятельных методов исследования, так и в комплексе.

Ранее в статье [11] исследовалась возможность совместного использования термического анализа и инфракрасной спектроскопии для анализа выделяющихся в ходе разложения газов с целью определения присутствия антипиренов в поверхностном слое древесины сосны, а также установления вида исследуемых огнезащитных составов (ОЗС).

Целью статьи является более подробное изучение газов, выделяющихся в процессе термического разложения разных по составу антипиренов, нанесенных на древесину, а также исследование их влияния на деструкцию древесины. Кроме того, для решения вопроса об идентификации ОЗС, нанесенного на древесину, была сделана попытка выявления отличий ОЗС, схожих по составу, по времени выхода выделяющихся в процессе разложения антипирированной древесины газов.

Объекты и методы исследования.

В работе исследовались антипирены: «Родник», «МИГ-09», «МС» и «Неомид-530». Для исследования ОЗС, нанесенных на древесину, использовали образцы сосны в виде прямоугольных брусков размером 150×30×60 мм. Составы наносились с учетом расхода, указанного в инструкциях. Для исследования соскабливали верхний слой обработанной древесины на глубину не более 0,5 мм. Масса пробы составляла 5 мг.

Исследование выделяющихся при термическом разложении антипирированной древесины газов проводили на приборном комплексе, который включал в себя синхронный термический анализатор (ТГ/ДСК) NETZSCH STA 449 F3 Jupiter и инфракрасный спектрометр ФСМ 1201 с газовой кюветой ТГА-100. Материал окон кюветы выполнен из ZnSe. Для регистрации сигнала использовался неселективный пироэлектрический ИК детектор. Длина оптического пути составляла 100 мм. Спектры снимали в диапазоне 4000–650 см⁻¹. Образцы нагревались в корундовых тиглях в интервале температур от 30°C до 900°C в динамическом режиме со скоростью 20 °C/мин, в атмосфере воздуха с расходом 50 мл/мин.

Результаты и их обсуждение.

Известно, что термоокислительная деструкция древесины имеет три стадии [11]. Первая стадия около 70°C характеризуется появлением эндотермического пика на ДСК кривой и относится к дегидратации древесины. На второй стадии от 150 до 450°C происходит интенсивная деструкция и сгорание в атмосфере воздуха основных компонентов древесины с появлением на кривой ДСК экзотермического эффекта. Третья стадия от 450 до 550°C, при которой происходит выгорание угольного остатка, также сопровождается экзотермическим эффектом.

Из термограммы древесины, обработанной огнезащитным составом «Неомид-530» (Рис.1), видно, что в области 100°С присутствует эндотермический эффект на кривой ДСК, относящийся к дегидратации древесины. Интенсивная деструкция, обработанной огнезащитным составом древесины, происходит, как и у исходной древесины, в две стадии. Однако механизм деструкции древесины изменяется. Первая стадия сдвигается в область более низких температур 150-350°С (максимальная скорость разложения 251°С), что связано с процессом разложения огнезащитных компонентов, а вторая стадия деструкции древесины сдвигается в область более высоких температур 650-750°С (максимальная скорость разложения 682°С), что говорит о снижении горючести древесины.

Рис. 1. Термоаналитические кривые древесины, обработанной ОЗС «Неомид-530».

На рисунке 2 приведены инфракрасные спектры газообразных продуктов, выделяющихся при разложении древесины, обработанной ОЗС «Неомид-530». Максимальное выделение газов при исследовании происходит при температуре 222°С и 679°С, что соответствует максимальным скоростям деструкции на ДСК кривой древесины, обработанной ОЗС «Неомид-530» (251°С и 684°С). На спектре присутствуют полосы поглощения 2360 см⁻¹, 2343 см⁻¹ и 670 см⁻¹, относящиеся к оксиду углерода [8; 13; 14], что свидетельствует о том, что ОЗС «Неомид-530» в своем составе содержит карбонаты, вероятнее всего, калия или натрия. Полосы поглощения оксида углерода присутствуют и на ИК-спектре ОЗС «Неомид-530» (Рис.3). Максимальное выделение оксида углерода при исследовании состава «Неомид-530» происходит при температуре 234 °С.

На ДСК кривой древесины, обработанной огнезащитным составом «Родник», присутствуют, кроме эндотермического пика при 78°С, связанного с дегидратацией воды, пики в области 170-350 °С (218 °С и 284°С), указывающие на плавление огнезащитных компонентов (Рис.4).

Механизм действия огнезащитных компонентов, входящих в ОЗС «Родник», отличается от механизма действия ОЗС «Неомид-530». Это видно из характера термоаналитических кривых. Интенсивная деструкция древесины происходит в две стадии: первая стадия в области 150-350 °С с максимальной скоростью разложения при 263 °С и вторая стадия в области 350-500 °С с максимальной скоростью разложения при 436 °С.

Рис. 2. ИК-спектры газообразных продуктов, выделяющихся при разложении древесины, обработанной ОЗС «Неомид-530» при температуре: 1 – 222 °С; 2 – 679 °С.

Рис.3. ИК-спектр газообразных продуктов, выделяющихся при разложении ОЗС «Неомид-530» при температуре 234 °С.

Рис.4. Термоаналитические кривые древесины, обработанной ОЗС «Родник».

Максимальное выделение газов при исследовании древесины, обработанной ОЗС «Родник» происходит при температуре 259° С, что соответствует максимальной скорости дест-

рукции на ДСК кривой древесины, обработанной ОЗС «Родник» (263 °С). На инфракрасном спектре исследуемой древесины присутствуют полосы в области поглощения 3044-2625 см⁻¹, относящиеся к хлористому водороду и малоинтенсивные полосы поглощения 1347 см⁻¹, 1340 см⁻¹, относящиеся к оксидам серы (SO₃, SO₂), а также полоса 931 см⁻¹, относящаяся к NH₃ (Рис.5) [8; 13; 14]. Присутствие данных газов при исследовании древесины может говорить о наличии в огнезащитном составе сульфата аммония, хлорида аммония, фосфата аммония и карбамида. Полосы поглощения хлористого водорода, оксидов серы и NH₃ присутствуют и на ИК-спектре огнезащитного состава «Родник» (Рис.6). Максимальное выделение хлористого водорода и оксидов серы происходит при температуре 287 °С, а выделение аммиака при температуре 359 °С.

Рис. 5. ИК-спектр газообразных продуктов, выделяющихся при разложении ОЗС «Родник» при температуре 259 °С (1) и сульфата аммония при температуре 545 °С (2).

Рис. 6. ИК-спектр газообразных продуктов, выделяющихся при разложении ОЗС «Родник» при температуре: 1 – 287 °С; 2 – 359 °С.

На ДСК кривой древесины, обработанной ОЗС «МИГ-09» кроме эндотермического пика при 78°С, связанного с дегидратацией воды, присутствуют три эндотермических пика в области 150-350 °С (200°С, 298°С и 339°С), связанные с плавлением огнезащитных компонентов (Рис.7). Интенсивная деструкция происходит в области 150-350°С с максимальной ско-

ростью разложения при 331°C и в области 350-600°C с максимальной скоростью разложения при 472°C.

На инфракрасном спектре древесины, обработанной ОЗС «МИГ-09», присутствуют, как и у древесины, обработанной ОЗС «Родник», полосы поглощения относящиеся к оксидам серы (SO₃, SO₂) и NH₃. По наличию данных полос на ИК-спектре можно судить о присутствии в огнезащитном составе сульфата аммония, фосфата аммония, а также карбамида. Максимальное выделение оксидов серы происходит при температуре 356 °С, а аммиака при температуре 399 °С.

Рис. 7. Термоаналитические кривые древесины, обработанной ОЗС «МИГ-09».

Рис. 8. ИК-спектр газообразных продуктов, выделяющихся при разложении ОЗС «МИГ-09» при температуре: 1 – 356 °С; 2 – 399 °С.

Полосы поглощения оксидов серы и NH₃ присутствуют и на ИК-спектре огнезащитного средства «МИГ-09» (Рис.9). Максимальное выделение оксидов серы у ОЗС «МИГ-09» происходит при температуре 390°C, а выделение аммиака при температуре 539°C.

Рис. 9. ИК-спектр газообразных продуктов, выделяющихся при разложении ОЗС «МИГ-09» при температуре: 1 – 390 °С; 2 – 539 °С.

Для уточнения возможности идентификации огнезащитных составов по анализу выделяющихся газов были сняты инфракрасные спектры сходного по составу с ОЗС «МИГ-09» огнезащитного средства «МС», в состав которого также входят сульфаты и фосфаты аммония. В таблице представлены температуры выхода газообразных продуктов деструкции древесины, обработанной огнезащитными составами «МИГ-09» и «МС». Из таблицы видно, что время выхода газов CO₂, CO и NH₃ значительно отличается. Таким образом, температура выхода газов, выделяющихся при термической деструкции антипирированной древесины может использоваться как один из показателей при идентификации огнезащитного состава на древесине.

Таблица 1. Температура выхода газообразных продуктов деструкции, обработанной огнезащитными составами древесины.

ОЗС	Газ	Начало выделения газов, °С	Максимальное выделение газов, °С
«МИГ-09»	CO ₂ , CO	238	582
	NH ₃	356	399
	SO ₃ , SO ₂	264	356
«МС»	CO ₂ , CO	182	779
	NH ₃	199	293
	SO ₃ , SO ₂	268	333

Заключение

Таким образом, в ходе исследования было показано, что анализ газов, выделяющихся при термической деструкции древесины методом инфракрасной спектроскопии, совместно с термическим анализом позволяет не только определить наличие в древесине огнезащитных компонентов, но и отнести их по химическому составу к определенному виду (азотсодержащие, серосодержащие соединения, галогенсодержащие соединения и карбонаты). Кроме того, в статье показана возможность применения данного метода для идентификации огнезащитного состава, нанесенного на древесину.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Е.Д., Принцева М.Ю., Чешко И.Д. Применение метода инфракрасной спектроскопии для исследования антипирированной древесины // Пожарная безопасность. 2013. № 4. С.69-73.
2. Анцупов Е.В., Родивилов С.М. Антипирены для пористых материалов // Пожаровзрывобезопасность. 2011. №10. Т.20. С. 25-32.
3. Арцыбашева О.В., Визгалова Г.И., Асеева Р.М., Серков Б.Б., Сивенков А. Б. Анализ способов и средств огнезащиты для снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости деревянных конструкций // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2014. № 3. С. 13-20.
4. Асеева Р.М., Серков Б.Б., Сивенков А.Б. Горение древесины и ее пожароопасные свойства. М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. 262 с.
5. Балакин В.М., Полищук Е.Ю. Азот-фосфорсодержащие антипирены для древесины и древесных композиционных материалов // Пожаровзрывобезопасность. 2008. №2. Т.17. С. 43-51.
6. Корольченко А.Я., Петрова Е.А. Современные средства огнезащиты древесины // Российский химический журнал. 2003. №4. Т. XLII. С.49-54.
7. Леонович А.А. Огнезащита древесины и древесных материалов. СПб.: ЛТА, 1994. 148 с.
8. Накомото К.. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. М.: Мир, 1966. 412 с.
9. Принцева М.Ю., Чешко И.Д. Комплексный подход к экспертному исследованию антипирированной древесины и ее обгоревших остатков // Проблемы управления рисками в техносфере. 2017. №1 (41). С.60-65.
10. Принцева М.Ю., Чешко И.Д. Применение метода ионной хроматографии для исследования антипирированной древесины после пожара // Пожарная безопасность. 2013. № 3. С. 58-62.
11. Принцева М.Ю., Чешко И.Д.. Термический анализ и инфракрасная спектроскопия газообразных продуктов термической деструкции в экспертном исследовании антипирированной древесины // Пожарная безопасность. 2014. №3. С. 96-101.
12. Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство. М.: ВНИИПО, 2011. 80 с.
13. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. М.: Мир, 1982. 328 с.
14. Maciejewaki M. Eigenmann F., Baiker A. Quantification of the Spectroscopic Signals Recorded in TA-MS TA-FTIR Systems // Coupling of Thermal Analysis and Gas Analysis. Techniques and Applications. 2001. P. 19-26.

© Принцева М.Ю., Теплякова Т.Д., 2022.